

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

Эффективное обучение иностранному языку студентов медицинских вузов должно быть основано на интеграции языкового материала с будущей профессиональной деятельностью студентов. Основными аспектами являются нижеследующие подходы обучения:

- сосредоточьтесь на медицинской терминологии и темах, связанных со здравоохранением, используйте ролевые игры и симуляционные ситуации для отработки практических навыков;
- сочетайте изучение иностранного языка с медицинской наукой, чтением, развитием коммуникативных навыков в письменной форме, аудировании и устной речи, использовании интерактивных технологий и мультимеди;
- индивидуальный подход и наблюдение за динамикой обучения включая организацию общения с носителями языка.

Все вышеперечисленные подходы рассматриваются как мотивационная, комплексная модель обучения иностранному языку, которая помогает студентам овладеть языковыми навыками на высоком профессиональном уровне и готовит их к международному сотрудничеству в сфере медицины.

Список литературы:

1. James F. Lee , Bill Vanpatten “Making Communicative Language Teaching Happen” *Modern Language Journal* 80(2):236
2. Natsuko Shintani “The Effect of Focus on Form and Focus on Forms Instruction on the Acquisition of Productive Knowledge of L2 Vocabulary by Young Beginning-Level Learners” *TESOL Quarterly* 2013
3. Elvira Swender, Cynthia L. Martin, Mildred Rivera-Martinez, Olga Kagan “Exploring Oral Proficiency Profiles of Heritage Speakers of Russian and Spanish”, *Foreign Language Annals* 47(3), August 2014
4. Kenjaeva N.D., Abdullaeva A.E, Akhmedova T.B. “New pedagogical technologies in teaching foreign language to students of non-philological institutions” *“ACADEMICIA” An International Multidisciplinary Research Journal* 2021
5. Abdullaeva A.E. “The methods of teaching listening skills and development of system of exercises” *“ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal”* 12 (5), 721-726, 2022
6. Abdullaeva A. “Development of reading and listening skills of students of the medical direction in the study of foreign language” *“International Bulletin of Engineering and Technology* 3 (3), 171-174, 2023
7. Ergashevna A.A. “Chemistry and Biology Terminology and Modern Methods of its Teaching” *“Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, 83-85, 2022
8. Abdullaeva A.E., Khudoyqulova D.K. “Psycholinguistic features of teaching listening to students of higher educational institution”, *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science* 2 (2), pp. 10-13, 2021

UO'K 90.80/81.811

TIBBIYOT TALABLARI UCHUN INGLIZ TILI: AFORIZMLAR ISHLATILISHIDAGI XATOLAR

Musaeva Gavxar Islomovna

Toshkent farmatsevtika instituti

Annotasiya. *Maqolada tibbiyotga oid bo'lgan aforizmlarning ingliz tili darslarida to'g'ri qo'llash metodikasi ko'rib chiqilgan. Xorijiy (ingliz) tilini o'rganayotgan tibbiyot universitetining turli fakultetlari talabalari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar tahlili natijalari keltirilgan. Xatolarning asosiy turi leksik xatolar bo'lib, aksari tibbiy terminologiyani tarjima qilishda yo'l qo'yilgan. Stilistik xatolar, asosan,*

tibbiyot mutaxassisi va bemor o'rtasidagi professional muloqotga taqlid qiluvchi dialoglarda aniqlanganligi ko'satib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *tibbiyot yo'nalishi talabalari, ingliz tili, aforizmlar, tibbiyotdagi zamonaviy tendentsiya, tarjima.*

Аннотация. *В статье было рассмотрено методика правильного использования афоризмов связанных с медициной на уроках английского языка. Представлены результаты анализа ошибок, допущенных студентами разных факультетов медицинского вуза, изучающими иностранный (английский) язык. Основной вид ошибок – лексические, источником которых является «злоупотребление» студентами электронными переводчиками, особенно при переводе медицинской терминологии. Стилистические ошибки преимущественно выявлялись в диалогах, имитирующих профессиональное общение медицинского специалиста и пациента.*

Ключевые слова: *студенты-медики, английский язык, афоризмы, современные тенденции в медицине, перевод.*

Abstract. *In the article, we examined the methodology for the correct usage of aphorisms in medical field in English lessons, and also provided several examples. The analysis of errors made by students of different faculties of a medical university studying a foreign (English) language are presented. The main type of errors is lexical, the source of which is students' "abuse" of electronic translators, especially when translating medical terminology. Stylistic errors were mainly identified in dialogues simulating professional communication between a medical specialist and a patient.*

Key words: *medical students, English, aphorisms, modern trends in medicine, translation.*

Ingliz tilini o'rganish tibbiyot va farmatsevtika universitetlarida o'qish uchun muhim shartdir. Tabiiy fanlar, tibbiyot va farmatsevtika fanlari sohasidagi asosiy ilmiy tushunchalarni o'zlashtirmasdan turib, ingliz va lotin tillarining so'zlari va so'z yasovchi elementlari yordamida ifodalangan holda, tibbiyot sohasini egallash mumkin emas. Shu bilan birga, tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalarining shaxsiyatini shakllantirish nafaqat kasbiy tilni o'rganish, balki ming yillar davomida insoniyat tafakkuri va tajribasi xazinasini to'plagan ingliz tilini puxta egallash orqali ham borishi kerak [1].

Ingliz tilini qanday o'rgatish kerak, qanday usulda, qay darajada, nima asosiy deb hisoblanadi, bo'lajak shifokorlarni tayyorlashda nima ikkinchi darajali bo'ladi, degan savollar bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir. Bo'lajak mutaxassisni malakali tayyorlash – uni ingliz tilidan olgan bilimlaridan amaliy faoliyatda foydalanish, kasbiy bilimlarini tizimli ravishda to'ldirish, kasbiy fazilatlarini shakllantirishda foydalanish imkonini beradigan bilim, amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish demakdir. Talabalarga ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi munosabatni aniq misollar yordamida ko'rsatish juda muhimdir. Talaba ingliz tili o'z mutaxassisligi uchun zarur bo'lgan atamalarni o'zlashtirishga yordam berishini, shuningdek, zamonaviy aforizmlarni o'rganishga yordam berishini tushunsa, u ingliz tilini mazmunli o'rganishga undaydi va shu fanga qiziqadi.

Aforizmlar (yunoncha aforismos — ta'rif) qisqa va ifodali gaplardir. Aforizm - bu ma'lum bir muallifning lakonik shaklda ifodalangan, ekspressivlik va aniq ajablanish bilan tavsiflangan umumlashtirilgan, chuqur fikridir [3]. Aforizm so'zining bunday ta'rifi "Adabiyot terminlari lug'ati"da berilgan. Quruq, qisqacha ta'rif, uning ortida ko'p avlodlar donishmandligi, inson tafakkurining yuksalishi, chuqur falsafiy mazmun yashiringan, ayniqsa, tibbiyotga oid bo'lgan aforizmlarda.

Aforizm individual mualliflik matni sifatida ekstralingvistik ma'lumotlarni to'plash va qabul qiluvchining dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir qilish qobiliyatiga ega. Ko'pgina aforizmlar asosiy qiymatga asoslanadi [5].

Hozirgi kunda tibbiyot universitetida ingliz tili darslarida aforizmlardan foydalanish talabalarga nafaqat tilning asosiy jihatlarini, balki til uchun nutq faoliyatining eng muhim turi - nutqni ham o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan: tibbiy xodimlar bilan muloqotda bo'lganingizda, muammolaringiz va alomatlaringizni yetarli darajada ifodalashga yordam beradigan iboralarni bilish muhimdir. "Umumiy qon tahlili" ("Complete Blood Count"), "Ambulatoriya sharoitida davolandi" ("on an outpatient basis") kabi oddiy aforizmlar (atamalar) ham chalkashlikka olib kelishi va ma'lumot almashishni qiyinlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi. Tibbiy ingliz tili umumiy lug'at bilan solishtirganda butunlay boshqacha ma'no yoki kutilmagan nyuanslarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan noyob va o'ziga xos iboralarga boy.

Shuningdek, tibbiyot universitetida maxsus atamalar va ularning ingliz tilidagi ekvivalentlarini o'rganish muhimdir. Bu o'qish va ish vaqtida Yevropaning mashhur shifokorlarining joriy ixtisoslashgan tadqiqotlari va maqolalaridan xabardor bo'lishga yordam beradi. MRI (magnit-rezonans tomografiya) ni ingliz tilida qanday aytish va boshqa tibbiy tushunchalarni tarjima qilish uchun jadval:

TIBBIY ATAMALAR	
Tissue breakdown	Nekroz
Microbial infection	Bakterial infeksiya
Malignancy	Shish
Chronic	Surunkali
Acute	O'tkir (shakl)
Recurrent	Qaytarilish
Intrinsic	Irsiy, tug'ma
Immune system problems	Immun tizimi bilan bog'liq muammolar
Inherited conditions	Irsiy patologiyalar
Animal bites or stings	Hayvon yoki hasharot chaqishi
Neoplastic disorders	Neoplastik kasalliklar (neoplazmalar, o'smalar)
CBC	Umumiy qon tahlili
MRI	MRI
EKG (echocardiogram)	EKG (elektrokardiogramma)
BID (from Latin «bis in die»)	Kuniga ikki marta (odatda bu qisqartma dori-darmonlarni buyurishda ishlatiladi)
X-ray	rentgen nurlari
Injury	Jarohat
Wound	Yara
Burn	Kuyish
Heart	Yurak
Blood	Qon
Spine	Orqa miya
Inflammation	Yallig'lanish

Tibbiyot universitetining turli fakultetlari talabalarining ishlari tahlili shuni ko'rsatdiki, ular ko'pincha tibbiy atamalarning noto'g'ri tarjimalarini o'z ichiga oladi, ingliz tilidagi

izohlarning ma'nosini buzadi. Bu talabalarning elektron tarjimonlardan ortiqcha foydalanishi bilan bog'liqdir. Elektron tarjimon tibbiyot tilining leksik, grammatik va sintaktik xususiyatlarini, xususan, o'zbek tiliga xos bo'lmagan so'z birikmalarni har doim ham hisobga olmaydi.

Demak, talabalar "heart murmur" (yurak shovqini) tibbiy atamasi o'rniga elektron tarjimon tomonidan taklif qilingan "noise" (shovqin, tovush, to'polon) so'zini ishlatib, olomonning shovqini, mashinalarning shovqini, yoqimsiz ovozni bildiradi. Angina haqida gapirganda esa, talabalar tarjimondan foydalanilgan holda, "angina" so'zini ishlatadilar va "stenokardiya, angina pectoris" degan ma'noni anglatadi. Aslida esa buning o'rniga "tonsillitis" atamasi qo'llanilishi kerak. O'zbek tilidagi "angina" so'zi lotin "angina tonsillitis" ("bodom bezlari yallig'lanishidan bo'g'ilish") so'zidan kelib chiqqan, inglizcha "angina" atamasi esa lotin "angina pectoris" ("ko'krak qafasining strangulyatsiyasi") so'z birikmasining boshqa afforizmidan kelib chiqqan [4]. Shuning uchun ular ma'no jihatdan bir biriga to'g'ri kelmaydi.

Talabalar "yurakda to'rtta klapan bor" - "The heart has four valves" o'rniga "yurakda to'rtta o'choq qopqog'i bor" - "The heart has four furnace lids" deyishadi. "Furnace lid" afforizmi "o'choq qopqog'i" deb tarjima qilingan, u noto'g'ri tibbiy atama bo'lib, "valve" (yurak klapani) o'rniga qo'llaniladi.

"Fundus" tibbiy atamasi o'rniga talabalar "oshqozonning bir qismi (pastki)" emas, balki "suv tanasining tubi" degan ma'noni anglatuvchi "bottom" so'zdan foydalanadilar. "Tissue" (tana to'qimasi) so'zi o'rniga "Fabric (mato, kanvas)" so'zini ishlatishadi. Afforizmlarni notog'ri ishlatilishiga yana bir misol: "violation" (qonunni buzish, suiiste'mol qilish, zo'ravonlik) so'zining buzilish (buzilish, kasallik) ma'nosida noto'g'ri ishlatilishidir. Bunday holda, "disorder" so'zini ishlatish kerak. Stomatologiya talabalari yanglishib "plaque" (tishning sarg'ayishi) o'rniga "raid" (bosqin, reyid) so'zini ishlatishadi [2].

Talabalar o'zbek tilidagi ma'lum bir aforizmning ingliz tilida boshqacha ifodalanishi haqida o'ylamaydilar. Talabaning yozma ishlaridan birida: "She can go to a pharmacist", - jumlasida bor edi. Talaba o'zbekcha: "U farmatsevt bo'lishi mumkin", - jumlasining o'xshashini yaratishga harakat qildi, ammo: "U farmatsevtika fakultetiga kirishi mumkin", "U farmatsevt bo'lishi mumkin" so'zlariga asoslanish kerak edi. Ingliz tilidagi jumla tom ma'noda "U farmatsevtga borishi mumkin", - deb tarjima qilinadi. Farmatsevtika fakulteti talabalari dorixonaga tashrif buyuruvchi bilan suhbat mavzusida dorixona xodimi rolini o'ynab, adashib: "With you five hundred sums - Sizda besh yuz so'm bor", - deyishadi, aslida esa: "You should pay five hundred sums (besh yuz so'm to'lashingiz kerak)", - bo'lishi kerak.

Tahlil natijalari turli xil xatolarni ko'rsatdi. Mavjud xatolarning oldini olish va bartaraf etish ishlarini yanada samarali tashkil etish uchun ularning lingvistik mohiyatini bilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жолос Л.М., Шевченко М.С. Основные трудности при переводе медицинских текстов//Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 5. С. 120-126.
2. Jigulev A.M. Working with medical aphorisms in an English lesson. Edi -2.- M., 2022.
3. Раздорская О.В. Ошибки при изучении иностранного языка, типичные для студентов медицинского вуза. Гуманитарные и социальные науки. 2022. (5), 137-142.
4. Tashxodjayeva P. B., Saparbayeva J. Tibbiy maqsadlar uchun ingliz tilini o'rganish. Academic research in educational sciences, 2023. 4 (TMA Conference), 274-279.
5. Sharipova N.N. Features of medical aphorisms. – Minsk-Prague: ACT, 2021. – 416 p.

